

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 102-105
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15797164>

Peran *Health Planner* Coway dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat melalui Edukasi dan Komunikasi Sosial

Septira Razin Fadhilah

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: septirarazin@students.usu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Health Planner at PT Coway International Indonesia in improving household health welfare through education and social communication. Using a descriptive qualitative method, the study is based on a three-month internship as a Health Planner. The results show that Health Planners act not only as product representatives but also as educators and communicators who raise public awareness of the importance of clean water and air quality. This activity reflects the relevance of social welfare science in the professional world, especially in the aspects of service, interpersonal communication, and empowerment.

Keywords: *Health Planner, Coway, Social Welfare, Health Education, Social Communication, Direct Service*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Health Planner di PT Coway International Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan rumah tangga melalui edukasi dan komunikasi sosial. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini didasarkan pada kegiatan magang selama tiga bulan sebagai Health Planner. Hasilnya menunjukkan bahwa Health Planner berperan tidak hanya sebagai representasi produk, tetapi juga sebagai edukator dan komunikator yang mengedukasi dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas air dan udara. Kegiatan ini menunjukkan keterkaitan ilmu kesejahteraan sosial dengan dunia kerja, terutama dalam aspek pelayanan, komunikasi interpersonal, dan pemberdayaan.

Kata Kunci: *Health Planner, Coway, Kesejahteraan Sosial, Edukasi Kesehatan, Komunikasi Sosial, Pelayanan Langsung*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial pada hakikatnya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang mendukung terciptanya kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009[2] tentang kesejahteraan sosial yang menyebutkan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Undang-undang tersebut mengarah pada upaya masyarakat untuk memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial agar tercapai kondisi atau taraf hidup yang sesuai dengan kehidupan di masyarakat pada umumnya. Salah satu dimensi penting dari kesejahteraan adalah kesehatan lingkungan rumah tangga, yang mencakup akses terhadap air bersih, udara sehat, dan fasilitas sanitasi yang memadai.

Air bersih dan udara bersih adalah dua elemen dasar yang saling melengkapi dalam menciptakan standar hidup yang layak. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai memiliki implikasi yang luas bagi kualitas hidup masyarakat (Harlin et al., 2024). Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan, tetapi juga

memengaruhi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Pamungkas et al., 2022). Di era modern, meningkatnya polusi udara dan menurunnya kualitas air menjadi tantangan besar bagi masyarakat urban. Oleh karena itu, kehadiran teknologi yang mampu menjawab kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan.

PT Coway International Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan alat kesehatan rumah tangga seperti pemurni air (*water purifier*), pemurni udara (*air purifier*), dan produk-produk lainnya. Coway mengusung sistem layanan berlangganan lengkap dengan edukasi produk dan pemeliharaan berkala, menjadikannya bukan hanya sebagai perusahaan penjual produk, tetapi juga penyedia layanan berkelanjutan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan magang, penulis ditempatkan di posisi sebagai Health Planner, yaitu garda terdepan dalam proses edukasi dan pemasaran produk Coway kepada konsumen. Sebagai Health Planner, tentunya memahami kebutuhan pelanggan, menjelaskan manfaat produk, serta menyusun strategi pendekatan yang komunikatif dan efektif. Health Planner tidak hanya menuntut keterampilan komunikasi, tetapi juga pemahaman akan pentingnya gaya hidup sehat dan nilai-nilai pelayanan masyarakat.

Sejalan dengan peran pekerja sosial dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, Health Planner mengedukasi mengenai betapa pentingnya kualitas udara dan air, serta penyediaan produk seperti *air purifier* dan *water purifier* sebagai solusi kebutuhan rumah tangga yang praktis. Health Planner juga terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat, tentunya di lingkungan rumah tangga di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran edukatif dan komunikatif Health Planner dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kesehatan rumah tangga, serta bagaimana hal itu sejalan dengan peran pekerja sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif berfokus pada peristiwa alami, nyata, subjektif, dan interaktif dengan partisipan. Metode campuran adalah gabungan antara teknik kuantitatif dan kualitatif sehingga hasil yang lengkap, bermanfaat, seimbang dan informatif (Barker et al., 2002; Popescul & Jitaru, 2017). Melalui metode ini, data diperoleh dari praktik magang selama tiga bulan di PT Coway International Indonesia. Khususnya dalam divisi penjualan dan layanan pelanggan. Penulis berperan sebagai Health Planner, yang terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan produk, edukasi kepada calon pelanggan, simulasi presentasi (*roleplay*), pembuatan konten promosi digital (SNS Challenge), serta interaksi lapangan melalui booth, penawaran corporate dan *direct selling*.

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana peran Health Planner Coway dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan komunikasi sosial. Pendekatan tersebut penting untuk menganalisis pengalaman praktis selama mengikuti program magang di PT Coway International Indonesia, serta mengevaluasi keterkaitannya dengan nilai dan prinsip kesejahteraan sosial.

Teknik pengumpulan data meliputi:

- a. **Observasi partisipatif.** Dalam Sugiyono (2018:203) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sugiyono, observasi partisipatif sebagai salah satu jenis observasi di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian. Observasi atau pengamatan dilakukan saat menjalankan aktivitas seperti pelatihan (training), roleplay, promosi di booth penjualan, maupun saat berinteraksi dengan pelanggan.
- b. **Refleksi pengalaman.** Refleksi adalah bentuk dari pengolahan pengalaman menyimpulkan makna dari proses atau kegiatan yang dijalani. Menurut Sirajuddin (2009) refleksi adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Pengalaman direfleksikan pada saat bagaimana menerima tantangan, dinamika sosial saat melakukan edukasi pelanggan sebagai Health Planner.
- c. **Dokumentasi kegiatan.** Menurut (Sugiyono, 2018: 476), Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menerima data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, gambar dan gambar tertulis disediakan dalam bentuk laporan dan informasi untuk

mendukung penelitian. Dalam penelitian, dokumentasi mencakup foto kegiatan, catatan presentasi, materi pelatihan, dan laporan kerja (seperti laporan SNS Challenge atau absensi booth) digunakan sebagai data pendukung objektif. Dokumentasi juga dilakukan dalam bentuk foto peneliti dengan konsumen/calon pelanggan sebagai bukti telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung penelitian.

Lewat metode ini, penulis memahami secara langsung bagaimana pendekatan komunikasi dalam dunia pemasaran juga dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya dalam aspek pelayanan edukasi dan pemberdayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, peran Health Planner tidak hanya berfokus pada aspek penjualan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif terhadap pelanggan. Health Planner memiliki tugas utama menjadi jembatan antara produk kesehatan Coway dan kebutuhan pelanggan. Tidak hanya sekadar menjual produk, tetapi memberikan edukasi kepada calon pelanggan mengenai pentingnya kesehatan lingkungan hidup. Setiap interaksi dengan calon pelanggan adalah kesempatan untuk menjelaskan bagaimana *water purifier* atau *air purifier* dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini sejalan dengan peran edukator yang merupakan peranan pekerja sosial dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berfungsi sebagai pendidik dan pemberi informasi kepada klien berkaitan dengan berbagai hal sesuai dengan topik permasalahan yang dihadapi. Dalam setiap kegiatan lapangan seperti training, roleplay, penjagaan booth, maupun promosi digital melalui *SNS Challenge*, Health Planner berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan udara dalam rumah tangga.

Tidak hanya itu saja, Health Planner juga mempraktikkan fungsi dan nilai pemberdayaan, yang dimana pekerja sosial bekerja fokus pada pemberdayaan klien dengan merujuk pada kondisi lingkungan. Health Planner bertindak untuk membantu pelanggan menyadari kebutuhannya dan menawarkan solusi yang tepat. Pemberdayaan terjadi ketika pelanggan yang sebelumnya tidak memahami pentingnya kualitas air/udara, menjadi sadar dan mampu mengambil tindakan untuk kesehatannya sendiri dengan memilih menggunakan produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan rumah tangga. Lewat kegiatan *SNS Challenge*, yang dimana bentuk kegiatannya memberikan edukasi melalui berbagai media, seperti e-catalog pribadi, flyer visual promosi produk, yang dibagikan konsisten kepada audiens dan calon pelanggan, masyarakat atau pelanggan tentunya tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diberi pemahaman agar mampu mengambil keputusan yang bijak untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri.

Peran Health Planner dalam menghadapi pelanggan juga memerlukan pendekatan lewat komunikasi sosial. Komunikasi sosial juga merupakan suatu proses pengaruh mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-citakan antar individu yang ada di masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Dalam praktik Health Planner, komunikasi sosial yang terjadi tidak hanya bersifat satu arah, namun juga dua arah yang membangun kepercayaan dan relasi antar Health Planner dengan pelanggan. Penjagaan booth dalam praktik Health Planner, menjadi bentuk interaksi langsung yang memperkuat kemampuan keterampilan komunikasi dalam menghadapi pelanggan dari berbagai latar belakang.

Praktik kerja sebagai Health Planner memberikan gambaran nyata bahwa edukasi kesehatan dalam konteks pemasaran dengan komunikasi sosial langsung dapat berperan sebagai alat pemberdayaan. Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis dan pemasaran, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang bagaimana peran Health Planner menjadi bukti bahwa pelayanan berbasis kesehatan dan edukasi dapat menjadi bagian dari strategi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung lingkungan hidup yang lebih sehat,

SIMPULAN

Peran Health Planner di PT Coway International Indonesia tidak hanya berfokus pada kegiatan penjualan produk, namun juga bertanggungjawab besar dalam menjalankan fungsi edukatif dan komunikatif kepada masyarakat. Dalam setiap interaksi, Health Planner memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kualitas air dan udara dalam, serta menjelaskan bagaimana produk Coway, seperti *water purifier* dan *air purifier*, serta menawarkan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan sosial. Lewat berbagai kegiatan magang seperti pelatihan (training), *roleplay*, penjagaan

booth, sampai promosi digital melalui *SNS Challenge*, pendekatan komunikasi sosial dalam praktik Health Planner terjalin dengan interaksi dua arah, dimana pelanggan bisa bertanya, menyampaikan kebutuhan mereka, dan akhirnya diberi penawaran dan solusi yang tepat.

Tidak hanya edukasi, penerapan nilai pemberdayaan juga dicerminkan dimana Health Planner membantu masyarakat menyadari kebutuhan, memberikan alternatif solusi yang sesuai, dan mendorong pelanggan untuk mengambil keputusan mandiri demi kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, lewat pengalaman magang, Health Planner memberikan gambaran dalam aspek pelayanan dan penjualan, bahwa peranan dukasi, pemberdayaan dan pendekatan komunikasi sosial sebagai instrumen pendukung dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat, Hal ini juga menunjukkan bahwa ilmu Kesejahteraan Sosial bisa diterapkan di luar institusi sosial atau pemerintahan, bahkan di sektor swasta seperti Coway.

SARAN

Berdasarkan pengalaman dan hasil pembelajaran selama menjalani magang sebagai Health Planner di PT Coway International Indonesia, penulis menyarankan agar perusahaan dapat terus mengembangkan Health Planner, tidak hanya dari sisi pemahaman produk, tetapi juga dalam aspek keterampilan komunikasi sosial. Training yang berfokus pada cara berinteraksi dengan masyarakat secara empatik dan edukatif akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas peran Health Planner. Pihak Universitas juga diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan mitra-mitra yang memiliki orientasi sosial seperti Coway. Program magang bermanfaat karena memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif sebaiknya terus dikembangkan dan dijadikan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

REFERENSI

- Afrilya, F., & Rahmawati, A. (2014). Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo (Water Supply Based On Community Programme at Tiris Village Tiris Sub-District Probolinggo District).
- Betterliffe. (2024, November 15). Healthy Planner Coway: Membangun bisnis berbasis gaya hidup sehat. Better Life.
- Butarbutar, A. R. (2024). Penyuluhan Tentang Pentingnya Air Bersih dan Standar Air Minum yang Sehat untuk Menjaga Kesehatan Pencernaan dan Tetap Bugar. *Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1), 67-72.
- Company Profile_DST.(2025, Mei 30). Coway Indonesia. Diakses dari https://cowayindonesia.aflip.in/Company_Profile_DST.html
- Coway Indonesia. (2025, April 28). Air & Water Purifier Coway Indonesia. Diakses dari <https://cowayidn.com/>
- Effendi, Y. (2020). Pekerja sosial dan pandemi COVID-19: Suatu tinjauan praktis peran pekerja sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 53-63.
- Mitra Coway.(2025, Mei 30). Coway Indonesia. Diakses dari <https://mitra.coway.id/>
- Pandaleke, T. F., Koagouw, F. V., & Waleleng, G. J. (2020). Peran komunikasi sosial masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah pasan di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3).
- Prasetyo, A., Santosa, S., & Marjono, M. (2014). Penerapan Model Pembelajaran Reflektif pada Pembelajaran Biologi terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri Colomadu Tahun Pelajaran 2012/2013. *Bio-Pedagogi: Jurnal Pembelajaran Biologi*, 3(1), 1-10.
- Ramadhanty, S. (2021). *Pemaknaan Tren Hidup Sehat dan Bersih melalui Kampanye# HIGIENISME oleh PT Coway International Indonesia di Instagram* (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

